

Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education

Propuesta de programa de intervención basado en el modelo de educación deportiva en secundaria para la mejora de las necesidades psicológicas básicas y el interés y actitud hacia la educación física

Ayuso, M. L.¹; Fernández-Echeverría, C²; González-Silva, J³

Resumen

Introducción: La Educación física es de vital importancia para el desarrollo de diferentes destrezas. Pero, para ello, es necesario que el alumnado tenga un interés hacia la misma, así como que a través de la Educación Física vean cubiertas sus necesidades psicológicas básicas. **Objetivos:** El objetivo de la investigación fue conocer el estado de las necesidades psicológicas básicas y el interés y actitud hacia la educación física, así como realizar una propuesta de un programa de intervención basado en el modelo de Educación Deportiva, en Educación Secundaria. **Métodos:** La muestra del estudio estuvo formada por 20 alumnos de 1º de la ESO. Las variables e instrumentos fueron, las necesidades psicológicas básicas (escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas) y el interés y actitud de los alumnos hacia la Educación Física (Cuestionario de Intereses y Actitudes hacia la Educación Física). **Resultados y discusión:** Los resultados mostraron que, los factores que recibieron una menor valoración, en los diferentes cuestionarios, fueron la autonomía y el factor que hacía referencia a la utilidad de la Educación Física. **Conclusiones:** En las clases de educación física es conveniente que los docentes den una mayor autonomía a los alumnos incidiendo, además en la utilidad de dicha materia.

Palabras clave: Educación Secundaria; Educación Física; Necesidades Psicológicas Básicas; Modelo de Educación Deportiva.

Abstract

Introduction: Physical education is of vital importance for the development of different skills. But, for this, it is necessary that the students have an interest in it, as well as that through Physical Education they see their basic psychological needs covered. **Aim:** The objective of the research was to know the state of the basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education, as well as to make a proposal for an intervention program based on the Sports Education model, in Secondary Education. **Methods:** The study sample consisted of 20 students from 1st year of ESO. The variables and instruments were the basic psychological needs (Basic Psychological Needs Measurement scale) and the interest and attitude of the students towards Physical Education (Questionnaire of Interests and Attitudes towards Physical Education). **Results & discussion:** The results showed that the factors that received a lower evaluation, in the different questionnaires, were autonomy and the factor that referred to the usefulness of Physical Education. **Conclusions:** In physical education classes it is convenient for teachers to give greater autonomy to students, also influencing the usefulness of said subject.

Keywords: Secondary education; Physical education; Basic Psychological Needs; Sports Education Model

Tip: Original –

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: /04/2022; Accepted: /05/2022

¹ Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Extremadura – España – Author 1, ayusomluis@gmail.com,

² Departamento Motricidad Humana y Rendimiento deportivo, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla – España – Author 2, cfecheverria@us.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-0861-5355>

³ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Extremadura – España – Author 3, jarags@unex.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6841-6043>

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

(P) Proposta de um programa de intervenção baseado no modelo de educação esportiva no ensino médio para melhorar as necessidades psicológicas básicas e o interesse e atitude em relação à educação física

Resumo

Introdução: A educação física é de vital importância para o desenvolvimento de diferentes habilidades. Mas, para isso, é necessário que os alunos tenham interesse por ela, bem como que por meio da Educação Física vejam supridas suas necessidades psicológicas básicas. **Objetivos:** O objetivo da pesquisa foi conhecer o estado das necessidades psicológicas básicas e o interesse e atitude em relação à educação física, bem como propor um programa de intervenção baseado no modelo de Educação Desportiva, no Ensino Secundário. **Métodos:** A amostra do estudo foi constituída por 20 alunos do 1º ano do ESO. As variáveis e instrumentos foram as necessidades psicológicas básicas (escala de Mensuração das Necessidades Psicológicas Básicas) e o interesse e atitude dos alunos em relação à Educação Física (Questionário de Interesses e Atitudes em relação à Educação Física). **Resultados e discussão:** Os resultados mostraram que os fatores que receberam menor avaliação, nos diferentes questionários, foram a autonomia e o fator que se referiu à utilidade da Educação Física. **Conclusões:** Nas aulas de Educação Física é conveniente que os professores dêem maior autonomia aos alunos, influenciando também na utilidade da referida disciplina.

Palavras-chave: Educação secundária; Educação Física; Necessidades Psicológicas Básicas; Modelo de Educação Esportiva.

Reference:

Ayuso, M. L., Fernández-Echeverría, C., & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 7(1), 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education. Sport. Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

En la actualidad, en Educación Física uno de los modelos que está teniendo una gran acogida es el modelo de *Sport Education* o Educación deportiva. Estudios como el de Evangélico et al (2015) en el que realizaron una investigación en la que pretendían conocer la viabilidad y repercusión en España de dicho modelo de enseñanza obtuvieron que, además de ser un modelo viable para aplicarlo en las clases de Educación física, tenía una repercusión favorable tanto en el alumnado como en los docentes que habían hecho uso de el.

El modelo de Educación deportiva fue creado por diversos autores (Siendentop, et al., 1994; Siendentop et al., 2004) el cual lo define como un modelo de enseñanza gracias al cual hace que el alumno tenga experiencias deportivas más reales que las que se desarrollan en educación física. Esto se consigue gracias a que, a través de dicho modelo, se le asignan roles al alumnado como pueden ser el de jugador o árbitro (García-López & Gutiérrez-Díaz, 2013). Para que el modelo se desarrolle de la forma correcta tienen que darse seis características: temporada, afiliación, competición formal, registros sistemáticos, festividad y acontecimiento final (Méndez-Giménez et al., 2015).

Estudios previos (Calderón et al., 2013; Méndez-Giménez et al., 2015) en la que se pretendían comparar los efectos de dos modelos, modelo de enseñanza tradicional y el modelo de educación deportiva, mostraron que el modelo de educación deportiva era más eficaz en relación con el aspecto motivacional, en comparación con el tradicional. Uno de los motivos por los que el modelo de Educación física provoca una mejora de la motivación es debido a que este modelo favorece el desarrollo de las necesidades psicológicas básicas en el alumnado Educación secundaria (Perlman, 2010).

Según Deci y Ryan (2000), la base psicológica con la que un sujeto puede conseguir satisfacción y bienestar son necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales). Para conseguir dicha satisfacción y bienestar, tanto la autonomía, competencia como las relaciones sociales tienen que ser satisfechas. Según Méndez y Fernández-Río (2018), la autonomía hace referencia a la capacidad del sujeto para regular sus acciones, así como para valerse por sí mismo; las relaciones sociales o necesidad de relación es la capacidad de encajar dentro de un grupo y sentirse querido y, finalmente, la competencia, es entendida como la capacidad que el individuo tiene de realizar diferentes acciones de forma eficaz.

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Pero, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas además influir incrementando la motivación intrínseca y disminuir tanto la desmotivación como la motivación extrínseca (Menéndez & Fernández-Río, 2018), el trabajo de estas en las clases de Educación física puede producir una mayor preferencia del alumnado por la Educación Física (Sevil et al., 2016) y una mayor satisfacción de la actividad física, favoreciendo además, el incremento de la adherencia a la práctica deportiva (Moreno et al., 2008).

En etapas formativas, otra forma para conseguir incrementar el compromiso con el deporte y garantizar el disfrute es a través de la práctica del componente técnico y táctico de las acciones de juego (Claver, et al., 2015). El modelo de Educación Deportiva es un modelo adecuado a través del cual practicar dichos componentes ya que, estudios como el de Pereira et al. (2015) obtuvieron una mejora en las diferentes disciplinas deportivas estudiadas tras trabajar bajo el modelo de educación deportiva en, comparación con un modelo tradicional.

I.1. Aims / Objetivos:

El objetivo de la presente investigación es conocer los niveles de las necesidades psicológicas básicas y el interés y actitud hacia la Educación Física y desarrollar una propuesta de un programa de intervención en secundaria.

II. Methods / Material y métodos

Participantes

La muestra del estudio estuvo formada por 20 alumnos de 1º de la ESO del I.E.S Ágora de Cáceres. De los 20 alumnos, 11 son niñas y 9 son niños, cuyas edades están comprendidas entre los 12 y 14 años.

VARIABLES e Instrumentos

Las variables del estudio fueron las necesidades psicológicas básicas (NPB) y el interés y actitud de los alumnos hacia la Educación Física.

Para el estudio de cada una de las variables se utilizaron los siguientes instrumentos:

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Necesidades psicológicas básicas. Para mediar las necesidades psicológicas básicas de los alumnos se utilizó la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES) (Moreno, et al., 2008). A través de dicha escala nos permite obtener la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales). Dicha escala está formada por 12 ítems que miden 3 factores, autonomía (4 ítem), competencia (4 ítems) y relaciones sociales (4 ítems). De los diferentes ítems, el 1,4,7 y 10 corresponden a la autonomía; el 2,5,8, y 11 hacen referencia a la competencia y los ítems 3,6,9 y 12 corresponden a la relación con los demás. La escala comienza con el enunciado “En mis clases de Educación Física...” (Vlachopoulos & Michailidon, 2006). La medición se realiza a través de una escala tipo Likert de 5 opciones que van desde 1, totalmente en desacuerdo hasta 5, totalmente de acuerdo. La escala utilizada es una adaptación a la Educación Física de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio (Moreno et al., 2008).
- Interés y actitud de los alumnos hacia la Educación Física. Para dicha medida se utilizó el Cuestionario de Intereses y Actitudes hacia la Educación Física (C.A.E.F), realizado por Moreno et al. (2003). Concretamente, a través de dicho cuestionario se pueden conocer los intereses de los alumnos hacia diversos aspectos relacionados con la E.F. (organización, profesorado que lo imparte). El cuestionario está formado por 56 ítems que miden 7 factores (valoración de la asignatura y del profesor de Educación Física, dificultad de la Educación Física, utilidad de la Educación Física, empatía con el profesor y la asignatura, concordancia con la organización de la asignatura, preferencia por la Educación Física y la Educación Física como deporte).

Concretamente, los ítems 6, 10, 17, 18, 21, 30, 37, 38, 43, 51 y 55 corresponden con el factor, valoración de la asignatura y del profesor de Educación Física; el 4, 11, 19, 26, 36 y 44 (-), hacen referencia a la dificultad de la Educación Física; el 1, 5, 12, 15, 16, 31, 32, 35, 40 y 42 corresponde a la utilidad de la Educación Física; la empatía con el profesor y la asignatura es medido a través de los ítem 2, 3, 7, 8, 23 y 48; la concordancia con la organización de la asignatura se obtiene a través de los ítems 13, 14, 24, 52 y 54; la preferencia por la Educación física y el deporte se obtiene a través de los ítems 20, 28, 34 y 50 y, finalmente, los ítems 25, 45, 47 y 49 miden el factor de la Educación Física como Deporte. El cuestionario cuenta con una escala tipo Likert que va desde 1, en desacuerdo hasta 4, totalmente de acuerdo.

Procedimiento

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

En un primer momento, se contactó con el docente titular de Educación Física del centro para explicarle el objetivo de la investigación, así como el desarrollo de esta. Tras dicho contacto, se solicitó el consentimiento de participación de los alumnos. Por ser los alumnos menores de edad, dicho consentimiento se les solicitó a los tutores legales. Una vez obtenidos los consentimientos, se pasaron los cuestionarios a los alumnos.

Análisis estadístico.

Una vez obtenidos los datos se realizó un análisis descriptivo de los mismos. Para la obtención de los resultados se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25.0.

III. Results / Resultados

La tabla 1 muestra los resultados obtenidos sobre las necesidades psicológicas básicas. Como se puede observar en la tabla, el factor que obtuvo un mayor valor fue el de relaciones sociales ($M=4.38$; $SD=0.74$), seguido de la competencia y la autonomía ($M=4.13$; $SD=0.84$ y $M=3.5$; $SD=0.65$, respectivamente). Por lo que, la autonomía, fue el factor que obtuvo una menor puntuación.

Tabla 1.

Resultados descriptivos de las necesidades psicológicas básicas

Factor	Media	Desviación típica	Rango
Autonomía	3.5	.65	1-5
Competencia	4.13	.84	1-5
Relaciones sociales	4.38	.74	1-5

En relación con el interés y actitud hacia la Educación Física (Tabla 2), de los diferentes factores que miden el cuestionario de Intereses y Actitudes hacia la Educación Física (C.A.E.F), la concordancia con la organización de la asignatura fue el que obtuvo una mayor puntuación seguido de la valoración de la asignatura y del profesor de Educación Física ($M=3,40$; $SD=.63$ y $M=3,17$; $SD=.90$, respectivamente) y la dificultad de la EF ($M=1,75$; $SD=.81$). Concretamente, este factor es negativo, por lo que, a menor valor de los resultados, mejor es su valoración.

Finalmente, los factores que obtuvieron una menor puntuación fueron la preferencia por la EF y el deporte ($M=1,33$; $SD=.90$) y la utilidad de la Educación Física ($M=1,75$; $SD=.74$) y la empatía con el profesor y la asignatura ($M=2,06$; $SD=.92$).

Tabla 2.

Resultados descriptivos de los intereses y actitudes de los alumnos hacia la Educación Física

Factor	Media	Desviación típica	Rango
Valoración de la asignatura del profesorado de E.F	3.17	.90	1-4
Dificultad de la E.F	1.75	.81	1-4
Utilidad de la E.F	1.75	.74	1-4
Empatía con el profesor de la asignatura	2.06	.92	1-4
Concordancia con la organización de la asignatura	3.40	.63	1-4
Preferencia por la E.F y el deporte	2.54	.90	1-4
La E.F como deporte	1.33	.56	1-4

IV. Development of the intervention program/ Desarrollo del programa de intervención

Contextualización

La muestra para el desarrollo del programa de intervención estará compuesta por 20 alumnos, pertenecientes a un curso del I.E.S Ágora, el cual se encuentra en la ciudad de Cáceres. Los alumnos pertenecen al primer curso de Educación Secundaria obligatoria, cuyas edades están comprendidas entre los 12 y 14 años.

A dicho grupo se le aplicará el programa de intervención el cual consiste en una unidad didáctica de orientación bajo el modelo de educación deportiva.

Variables

La variable independiente será el programa de intervención basado en el modelo de Educación Deportiva

El programa de intervención estará compuesto por 10 sesiones, dentro de las cuales, se encuentra tanto el desarrollo del propio programa de intervención como la medida pre-test y la medida post-test. Dichas medidas se realizarán en la primera sesión (pre-test) y en la última sesión (post-test) por lo que el programa de intervención se desarrollará en las 8 sesiones restantes.

En las diferentes sesiones del programa de intervención, la duración de estas tendrá una duración de 55 minutos. La estructura de la sesión será la siguiente: en los cinco primeros minutos de la clase se realizará la bienvenida de los alumnos. Tras la bienvenida, comenzará el calentamiento que tendrá una duración de 5 minutos. Tras el calentamiento se pasará a la parte principal de la sesión (35 minutos) en las que se llevará a cabo el contenido principal de la sesión. Finalmente, en los últimos cinco minutos, se realizarán estiramientos, si fuesen necesarios y se efectuarán preguntas al gran grupo.

En cuanto al contenido del programa de intervención, el mismo estará centrado en la orientación. La temporalización del mismo será la siguiente (Figura 1):

Figura 1.

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>
 ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Temporalización de la propuesta de programa de intervención

Nº clase	Contenido
0	Conocimientos previos
1	Realización de grupos de trabajos Presentación de la U.D Realización del mapa del gimnasio
2	Finalización del mapa de gimnasio Juegos por grupos de orientación con dicho mapa
3	Realización del mapa del centro por los grupos
4	Carrera de orientación por el centro, por grupos
5	Confección de balizas por grupos
6	Carrera de orientación por grupos en el exterior
7	Exposición por grupos del vídeo resumen de la carrera de orientación

Las variables independientes del programa de intervención serán:

Las necesidades psicológicas básicas y Interés y actitud hacia la educación física.

- Necesidades psicológicas básicas, medidas a través de la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES) (Moreno, et al., 2008).
- Interés y actitud de los alumnos hacia la Educación Física, medido a través del Cuestionario de Intereses y Actitudes hacia la Educación Física (C.A.E.F),

Procedimiento

El programa de intervención, como se mencionó anteriormente se basará en la aplicación de una UD de orientación basado en el modelo de Educación deportiva. Constará de 10 sesiones, estando destinadas, la primera y la última sesión, a recogida de información a través de los instrumentos previamente mencionados. En el anexo I se muestra un ejemplo de una clase del programa de intervención.

V. Discussion / Discusión

El objetivo de la investigación fue conocer estado de las necesidades psicológicas básicas y el interés y actitud hacia la educación física, así como realizar una propuesta de intervención basada en el modelo de Educación Deportiva.

En relación con el primer objetivo, conocer el estado de las necesidades psicológicas básicas y el interés y actitud hacia la educación física, los resultados mostraron, referente a las necesidades psicológicas básicas que, la autonomía fue la necesidad psicológica básica que obtuvo una menor puntuación. Dichos resultados pueden ser debidos al curso en el que se realizó la investigación. Estudios previos obtuvieron resultado en línea con los nuestros (Leptolaridou et al., 2015; Martínez et al., 2019; Méndez-Giménez et al., 2013). En todos ellos se estudiaron las necesidades psicológicas básicas en Educación secundaria obteniendo, la autonomía el menor valor respecto al resto de necesidades psicológicas básicas (Leptolaridou et al., 2015; Martínez et al., 2019; Méndez-Giménez et al., 2013).

Dichos resultados pueden ser debidos a la muestra del estudio ya que, los cuestionarios se pasaron a alumnos de 1º de la ESO. Según Ryan y Deci (2000), la autonomía es la capacidad del sujeto para valerse por sí mismo y regular sus acciones. Centrándonos en la educación, autonomía hace referencia al reconocimiento, por parte del docente, de la capacidad de los alumnos en el proceso de aprendizaje (Williams, et al., 1997). Concretamente, la cesión de autonomía a los alumnos es un proceso en el cual los profesores facilitan la participación de los alumnos para el aprendizaje autodeterminado (Baena-Extremera, et al., 2013). Esto hace que, al ser alumnos recién incorporados a la Educación Secundaria Obligatoria, no tienen la suficiente experiencia (Toro, 2004) para ceder dicha responsabilidad en el proceso de aprendizaje.

Pero, a pesar de lo mencionado anteriormente, diversos autores afirmaron que, independientemente de la etapa educativa, es necesario que los estudiantes estén motivados para conseguir una participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Boekaerts, 1996; Phalet & Lens, 1995).

En relación con el interés y la actitud hacia la Educación Física, los resultados mostraron que, uno de los factores que obtuvo una menor puntuación fue el que hacía referencia a la utilidad de la Educación Física. Dichos resultados ponen de manifiesto que se debe incidir en la utilidad de la Educación Física, o lo que es lo mismo, concienciar a los alumnos de la importancia de la Educación Física. Estudios como el de (Moreno & Hellín, 2007) obtuvieron resultados que van en contra de los nuestros ya que, en dicha investigación los resultados mostraron que, los alumnos de primer curso eran los que tenían un mayor interés hacia la asignatura.

Dentro de los programas de la Educación Física, uno de los objetivos es el desarrollo del interés y la actitud positiva hacia la misma (Luke, 1991; Luke & Cope, 1994). Para ello, se debe incidir en el trabajo de los procesos motivacionales del alumnado ya que hay una relación positiva entre la motivación

autodeterminada y un mayor compromiso y adherencia a la práctica deportiva (Ferrer-Caja y Weiss, 2000; Moreno, Cervelló y González-Cutre, 2007; Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y Sheldom, 1997; Standage et al., 2003). Dicha estrategia también favorece el incremento de la preferencia por la Educación Física y el deporte, otros aspectos que, según nuestros resultados debería de incrementarse.

Por otro lado, otro de los factores que menor valor obtuvo en relación con el interés y actitud hacia la Educación Física fue el que hacía referencia a la empatía con el profesor y la asignatura. Estudios previos muestran que, cuando el docente de Educación Física es agradable, bondadoso, alegre y comprensivo, es definitiva, es bueno, las clases de Educación Física son más atractivas (Moreno, et al., 2004).

Aicinena, (1991), pone de manifiesto que la actitud del docente puede llegar a influir en interés y actitud hacia la Educación Física, Concretamente, este autor (Aicinena, 1991) pone de manifiesto que el tipo de metodología utilizado por el profesor, concretamente aquellos que favorecen la toma de decisiones, muestran una correlación con la actitud de los alumnos hacia la asignatura.

Por ello, sería recomendable utilizar en las clases de Educación Física metodologías que permitan la toma de decisiones de los alumnos como puede ser el modelo de Educación Deportiva, el cual, permite altos niveles de toma de decisiones y de autonomía a los alumnos (Calderón et al., 2013).

En relación con el segundo objetivo, realizar una propuesta de un programa de intervención. Los resultados constataron la necesidad de trabajar sobre la autonomía de los alumnos, así como sobre su percepción de utilidad de la asignatura de educación física. Concretamente, nuestra propuesta de programa de intervención se basará en el modelo de Educación Deportiva ya que, a través de este modelo se puede favorecer la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en Educación Física (Cueva et al., 2014). Además de ello, según Sevil et al. (2016), el apoyo por parte del docente hacia las tres necesidades psicológicas básicas es fundamental para generar una mayor predisposición hacia los contenidos y hacia la Educación Física en general.

VI. Conclusions / Conclusiones

En las clases de educación física de primero de Educación Secundaria Obligatoria sería conveniente que los docentes diesen una mayor autonomía a los alumnos. Además de ello, es necesario que se incida en la utilidad de dicha materia. Para ello, podría ser adecuado trabajar en las sesiones de Educación Física bajo el modelo de Educación deportiva, lo cual podría conseguir un aumento en la autonomía de los alumnos,

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

así como mantener la satisfacción de la competencia y las relaciones sociales. Además, de ello, le permite al alumno tomar decisiones lo que puede favorecer que muestren un mayor interés y actitud positiva hacia la educación Física.

VII. Acknowledgements / Agradecimientos

La presente investigación es parte del trabajo fin de grado “Diseño y propuesta para la mejora de las necesidades psicológicas básicas y de los intereses y actitudes hacia la educación física a través de una unidad didáctica de orientación basada en el modelo de educación deportiva en alumnos de secundaria”, realizada por Dña María Luisa Ayuso García, en la Universidad de Extremadura

VIII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existen conflicto de intereses

IX. References / Referencias

- Aicinena, S. (1991). The teacher and student attitudes toward physical education. *Physical Educator*, 48, 1,28-32.
- Baena-Extremera, A., Granero-Gallegos, A., Sánchez-Fuentes, J. A., & Martínez-Molina, M. (2013). Apoyo a la autonomía en Educación Física: antecedentes, diseño, metodología y análisis de la relación con la motivación en estudiantes adolescentes. *Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 24, 46-49
- Boekaerts, M. (1996). Self-regulated learning at the junction of cognition and motivation. *European Psychologist*, 1(2), 100-112
- Calderón, A., Hastie, P. A., Liarte, J. P., & Martínez, D. (2013). El modelo de educación deportiva y la enseñanza de la danza. Una experiencia en Bachillerato. *Tándem, Didáctica de la Educación Física*, 41, 93-98.
- Caspersen, C. J., Pereira, M. A., & Curran, K. M. (2000). Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. *Medicine and Science in Sport and Exercise*, 32(8), 1601-1609.

- Claver, F., Jiménez, R., Conejero, M., García-González, L., & Moreno, M. (2015a). Cognitive and motivational variables as predictors of performance in game actions in young volleyball players. *European Journal of Human Movement*, 35, 68–84
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). La Teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social, y el Bienestar. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037110003-066X.55.1.68>.
- Evangélico, C., González-Víllora, S., Serra-Olivares, J., & Pastor, J. C. (2015). El Modelo de Educación Deportiva en España: una revisión del estado de la cuestión y prospectiva. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 16(1), 307-324
- Ferrer-Caja, E. & Weis, M. R. (2000). Predictors of Intrinsic Motivation among Adolescent Students in Physical Education. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 71, 267-279
- García-López, L. M., & Gutiérrez-Díaz, D. (2013). The effects of a sport education season on empathy and assertiveness. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 14, 355-37.
- Gómez-López, M., Granero-Gallegos, A., & Baena-Extremera, A. (2010). Perceived barriers by university students in the practise of physical activities. *Journal of Sport Science and Medicine*, 9, 374-381
- Leptokaridou, E. T., Vlachopoulos, S. P., y Papaioannou, A. G. (2015). Associations of autonomy, competence, and relatedness with enjoyment and effort in elementary school physical education: The mediating role of self-determined motivation. *Hellenic Journal of Psychology*, 12, 105-128.
- Luke, M. D. (1991). Attitudes of young children toward physical education. *Canadian Children*, 16(2), 33-45.
- Luke, M. & Cope, L. (1994). Student attitudes toward teacher behavior and program content in school physical education. *Physical Educator*, 51(2), 57-66
- Martínez, R., Granero-Gallegos, A., & Gómez-López, M. (2019). La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en las clases de Educación Física y su relación con la satisfacción con la vida en los adolescentes. *Complutense de Educación*, 31(1), 45-56. <https://doi.org/10.5209/rced.61750>
- Méndez-Giménez, A., Fernández-Río, J., y Cecchini-Estrada, J. A. (2013). Papel importante del alumnado, necesidades psicológicas básicas, regulaciones motivacionales y autoconcepto físico en educación física. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 13(1), 71-82.
- Méndez-Giménez, A., Fernández-Río, J. & Méndez-Alonso, D. (2015) Modelo de educación deportiva versus modelo tradicional: efectos en la motivación y deportividad. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 15(59), 449-466.

- Menéndez, J. I., & Fernández-Río, J. (2018). Versión española de la Escala de necesidades psicológicas básicas en Educación Física. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y El Deporte*, 18(69), 119–133.
- Moreno, J. A., Cervelló, E. M. & González-Cutre, D. (2007). Young Athletes' Motivational Profiles. *Journal of Sports Science and Medicine*, 6, 172-179.
- Moreno, J. A., González-Cutre, D., Chillón, M., & Parra, N. (2008). Adaptación a la educación física de la Escala de Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio. *Revista Mexicana de psicología*, 25(2), 295–303.
- Moreno, J. A., & Hellín, G. (2007). EL interés del alumno de Educación Secundaria Obligatoria hacia la Educación Física. *Revista electrónica de investigación educativa*, 9(2), 1-20.
- Moreno, J. A., Rodríguez, P. L., & Gutiérrez, M. (2003). Intereses y actitudes hacia la Educación Física. *Revista Española de Educación Física*, 9, 2, 14-28
- Perlman, D. J. (2010). Change in affect and needs satisfaction for amotivated students within the sport education model. *Journal of Teaching in Physical Education*, 29(4), 433-445
- Phalet, K., & Lens, W. (1995). Achievement motivation and group loyalty among Turkish and Belgian youngsters. En P.R. Pintrich y M. Maehr (eds.), *Advances in motivation and achievement*, 9 (pp. 31-72). Conn: JAI Press.
- Ryan, R. M., Frederick, C. M., Lepas, D., Rubio, N. & Sheldom, K. M. (1997). Intrinsic Motivation and Exercise Adherence. *International Journal of Sport Psychology*, 28, 335-354
- Siedentop, D. (1994). *Sport education: Quality P.E. through positive sport experiences*. Human Kinetics.
- Siedentop, D., Hastie, H. & van der Mars, H. (2004). *Complete Guide to Sport Education*. Human Kinetics.
- Sevil, J., Abós, A., Genereño, E., Aibar, A., & García-González, L. (2016). Importancia del apoyo a las necesidades psicológicas básicas en la predisposición hacia los diferentes contenidos en Educación Física. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 29, 3-8.
- Standage, M., Duda, J. L. & Ntoumanis, N. (2003). A Model of Contextual Motivation in Physical Education: Using Constructs from Self- Determination and Achievement Goal Theories to Predict Physical Activity Intentions. *Journal of Educational Psychology*, 95, 97-110
- Toro, J. R. (2004). La autonomía, el propósito de la educación. (2004). *Revista de Estudios Sociales*, 19, 119-124.
- Vlachopoulos, S. P., & Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of a measure of autonomy, competence, and relatedness in exercise: The Basic Psychological Needs in Exercise Scale. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 10(3), 179-201

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Williams, G. C., Saizow, R., Ross, L., & Deci, E. L. (1997). Motivation underlying career choice for internal medicine and surgery. *Social Science and Medicine*, 45(11), 1705-1713.

Ayuso, M. L. Fernández-Echeverría, C. & González-Silva, J. (2023). Proposal for an intervention program based on the sports education model in secondary school for the improvement of basic psychological needs and the interest and attitude towards physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 7(1): 42-57. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7551936>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

X. Annex/Anexos

Anexo I. Ejemplo de clase del programa de intervención

Centro: I.E.S. ÁGORA	Curso: 1º ESO A	Unidad didáctica. “nos ubicamos”	Nº clase: 4	
Instalaciones: Aula de Educación Física y espacios exteriores del centro			Nº de alumnos: 20	
Objetivos didáctico Aprender a interpretar mapas Aprender a organizar una Carrera de orientación Aprender a buscar pistas a través de un mapa			Material Mapa del centro, papel, lápiz, bolígrafo	
Contenidos <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de interpretación y lectura de planos y mapas • Iniciación a la orientación deportiva • Juegos de orientación a partir de puntos de referencia, pistas y señales de rastreo • Aplicación práctica de la orientación deportiva básica en el entorno escolar • Participación activa en los diferentes juegos y actividades deportivas • Respeto y aceptación de las normas, reglamentos, compañeros y adversarios 				
Observaciones En esta clase, los alumnos trabajarán por grupos de 5 personas, como llevan trabajando durante toda la UD. Dentro del grupo, se destacan los siguientes roles: <ul style="list-style-type: none"> • Coordinador: se encarga de supervisar todo el trabajo del grupo y de que todos los componentes contribuyan en todas las tareas y roles. • “Arquitecto 1”: se encarga de la elaboración del mapa con la ayuda de sus compañeros. • “Arquitecto 2”: se encarga de la elaboración del mapa con la ayuda de sus compañeros • “Investigador 1”: se encarga de elaborar y esconder las pistas con la ayuda de sus compañeros. • “Investigador 2”: “se encarga de elaborar y esconder las pistas con la ayuda de sus compañeros” Durante esta clase y todas las que componen la UD, el docente tratará de proporcionar un feedback positivo a los alumnos, pues según Koka y Hein (2001), el feedback positivo general es el mejor predictor de la motivación intrínseca. Dicha motivación es fundamental para que el alumnado aumente su predisposición hacia la UD y a la asignatura en general mejorando así su percepción sobre la misma				
Actividades de enseñanza - Aprendizaje				
*Antes de comenzar la clase, los alumnos le comentan a la profesora el contenido de la misma, pues deben consultarlo en el blog de la asignatura antes de asistir a la clase.				
Nº Act	T'	Descripción	Organización	Observaciones
1	10'	Los alumnos revisan su mapa del centro realizado en la clase anterior y dibujan una serie de marcas en el lugar donde posteriormente colocarán las pistas	Grupo de 5 alumnos	El docente supervisará la actividad y resolverá dudas, en el caso que sea necesario
2	10'	Los alumnos se dirigen a colocar las pistas en los lugares indicados en sus respectivos mapas. Deberán colocar un total de 10 pistas por grupo	Grupo de 5 alumnos	El docente supervisará la actividad y resolverá dudas, en el caso que sea necesario
3	20'	Cada grupo intercambia su mapa con otro elegido al azar y realizan la carrera de orientación.	Grupo de 5 alumnos	El docente supervisará la actividad y resolverá dudas, en el caso que sea necesario
4	10'	Cada grupo entrega el mapa y las pistas encontradas a su grupo de referencia y se realiza el recuento.	Grupo de 5 alumnos	El docente supervisará la actividad y resolverá dudas, en el caso que sea necesario